

TEZKOR-QIDIRUV FAOLIYATIDA ZAMONAVIY TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH TUSHUNCHASINING TAHLILI

Ma'murov Murodiljon Ro'zimatovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Magistraturasi tinglovchisi, podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675204>

Bugungi kunda dunyo miqyosida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi barcha sohalar qatori huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, jinoyatchilikning yangi shakllari, kiberjinoyatlar, transmilliy uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va ekstremizm bilan bog'liq tahdidlarning ortib borishi tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshirishda an'anaviy usullar bilan bir qatorda zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanishni taqozo etmoqda. Shu sababli tezkor-qidiruv faoliyatida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish masalasi nafaqat amaliy, balki ilmiy-nazariy ahamiyatga ham ega bo'lib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini raqamlashtirish, axborot tizimlarini joriy etish hamda jinoyatchilikka qarshi kurashishda innovatsion yondashuvlarni qo'llash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida tezkor-qidiruv faoliyatini zamonaviy texnologiyalar asosida takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa mazkur faoliyatda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish tushunchasining mohiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi.

Tezkor-qidiruv faoliyati tushunchasi huquqshunos olimlar tomonidan turlicha talqin qilingan. Jumladan, rus olimi A.Yu.Shumilovning fikriga ko'ra, tezkor-qidiruv faoliyati vakolatli davlat organlari tomonidan qonun hujjatlarida belgilangan vakolatlar doirasida jinoyatlarning oldini olish, ularni aniqlash, fosh etish va tergovdan yashirinayotgan shaxslarni qidirishga qaratilgan maxsus faoliyat turi hisoblanadi¹. V.I.Popov esa tezkor-qidiruv faoliyatini davlatning huquqni muhofaza qilish funksiyasini amalga oshirishning mustaqil shakli sifatida baholab, uning asosiy maqsadi jinoyatchilikka qarshi kurashish va jamoat xavfsizligini ta'minlashdan iborat ekanligini ta'kidlaydi².

O'zbekiston Respublikasi "Tezkor-qidiruv faoliyati to'g'risida"gi Qonunining 3-moddasiga muvofiq, tezkor-qidiruv faoliyati tezkor-qidiruv

¹ Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 303 с.

² Попов В.И. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. – Москва: Норма, 2020. – 256 с.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

tadbirlarini o'tkazish orqali inson va fuqarolarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini, mulkni, jamiyat va davlat xavfsizligini jinoiy tajovuzlardan himoya qilishga qaratilgan maxsus faoliyatdir³. Ushbu ta'rifdan ko'rinib turibdiki, tezkor-qidiruv faoliyati o'zining mazmun-mohiyatiga ko'ra maxsus vakolatli subyektlar tomonidan amalga oshiriladigan va davlat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladigan faoliyat hisoblanadi.

So'nggi yillarda axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida jinoyatchilikning yangi ko'rinishlari paydo bo'ldi. Xususan, internet tarmog'i orqali sodir etiladigan firibgarliklar, noqonuniy moliyaviy operatsiyalar, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, kiberhujumlar va boshqa turdagi jinoyatlar tezkor-qidiruv faoliyatini tashkil etishning yangi mexanizmlarini ishlab chiqishni talab qilmoqda. Bunday sharoitda zamonaviy texnologiyalar tezkor-qidiruv faoliyatining ajralmas tarkibiy qismiga aylanmoqda.

“Texnologiya” tushunchasi yunoncha “techne” – mahorat, san'at va “logos” – ta'limot so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, muayyan maqsadga erishish uchun qo'llaniladigan usullar, vositalar va jarayonlar majmuini anglatadi. Zamonaviy texnologiyalar esa ilm-fan va texnika yutuqlariga asoslangan, axborotni yaratish, qayta ishlash, uzatish va saqlash imkonini beruvchi innovatsion vositalar tizimi sifatida tavsiflanadi.

Huquqni muhofaza qilish faoliyati nuqtai nazaridan zamonaviy texnologiyalar deganda jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqbuzarliklarning oldini olish, jinoyatlarni aniqlash va fosh etish jarayonlarida foydalaniladigan axborot-kommunikatsiya, telekommunikatsiya, biometrik, sun'iy intellekt va boshqa innovatsion texnik vositalar tushuniladi. Mazkur texnologiyalar tezkor-qidiruv faoliyatining samaradorligini oshirish, inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytirish va tezkor ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy texnologiyalarni tezkor-qidiruv faoliyatiga integratsiya qilishning bir qator afzalliklari ko'rsatib o'tilgan. Jumladan, V.S.Ovchinskiyning ta'kidlashicha, raqamli texnologiyalar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga katta hajmdagi ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida tahlil qilish, jinoyatchilik tendensiyalarini prognozlash va jinoyatlarni sodir etishga moyil shaxslarni aniqlash imkonini beradi⁴.

³ Республика Узбекистан. Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25 декабря 2012 года № ЗРУ-344.

⁴ Овчинский В.С. Криминология цифрового мира: учебное пособие. – Москва: Норма, 2022. – 352 с.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Bugungi kunda tezkor-qidiruv faoliyatida qo'llanilayotgan zamonaviy texnologiyalarni shartli ravishda bir necha guruhlarga ajratish mumkin:

birinchidan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. Ular elektron ma'lumotlar bazalari, avtomatlashtirilgan axborot tizimlari, elektron hujjat aylanishi hamda ma'lumotlarni qayta ishlash dasturlarini o'z ichiga oladi;

ikkinchidan, telekommunikatsiya texnologiyalari. Bular mobil aloqa vositalari, geolokatsiya tizimlari, sun'iy yo'ldosh aloqalari va masofadan monitoring olib borish vositalaridir;

uchinchidan, biometrik texnologiyalar. Ushbu texnologiyalar shaxsni barmoq izlari, yuz tuzilishi, ko'z qorachig'i, ovozi va DNK ma'lumotlari asosida identifikatsiya qilish imkonini beradi;

to'rtinchidan, videokuzatuv va fotoidentifikatsiya tizimlari. Bunday texnologiyalar jamoat joylarida xavfsizlikni ta'minlash hamda jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlashda keng qo'llaniladi;

beshinchidan, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyalari. Mazkur texnologiyalar katta hajmdagi axborotni avtomatik tahlil qilish, jinoyatchilik dinamikasini prognozlash va tezkor qarorlar qabul qilish imkoniyatlarini yaratadi.

Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi tezkor-qidiruv faoliyatining mazmunini tubdan o'zgartirmoqda. Sun'iy intellekt asosidagi dasturiy vositalar millionlab yozuvlar orasidan zarur ma'lumotlarni aniqlash, shaxslar o'rtasidagi aloqalarni tahlil qilish va ehtimoliy xavflarni oldindan prognozlash imkoniyatiga ega. Natijada tezkor-qidiruv faoliyatining samaradorligi sezilarli darajada oshmoqda.

Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash bilan bog'liq ayrim muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Xususan, shaxsiy hayot daxlsizligi, shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish, telekommunikatsiya tarmoqlaridagi axborot xavfsizligini ta'minlash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli zamonaviy texnologiyalarni tezkor-qidiruv faoliyatiga joriy etishda qonuniylik, insonparvarlik va fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlariga rioya etish tamoyillari ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, tezkor-qidiruv faoliyatida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish deganda vakolatli davlat organlari tomonidan jinoyatlarning oldini olish, ularni aniqlash, fosh etish va jinoyatchilarni qidirish maqsadida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, biometrik tizimlar, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, videokuzatuv vositalari va boshqa innovatsion texnik yechimlarni

ITALY

ITALY

qonunchilik talablariga muvofiq qo'llash jarayoni tushuniladi. Mazkur tushuncha tezkor-qidiruv faoliyatining zamonaviy bosqichdagi rivojlanish tendensiyalarini aks ettiruvchi kompleks huquqiy kategoriya sifatida namoyon bo'ladi.

Jahon miqyosida axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatiga yangicha yondashuvlarni joriy etishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, tezkor-qidiruv faoliyatida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash jinoyatlarni fosh etish, ularning oldini olish va qidiruv ishlarini samarali tashkil etishda muhim vositaga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy texnologiyalarni tezkor-qidiruv faoliyatiga integratsiyalashning nazariy asoslarini o'rganish hamda xorijiy davlatlar tajribasini tahlil qilish alohida ilmiy ahamiyatga ega.

Zamonaviy texnologiyalarni tezkor-qidiruv faoliyatiga tatbiq etishning asosiy maqsadi insonning analitik imkoniyatlarini texnik vositalar bilan to'ldirish, katta hajmdagi ma'lumotlarni qisqa muddatda qayta ishlash va tezkor qarorlar qabul qilish samaradorligini oshirishdan iborat ekanligi ta'kidlanadi. K.K.Goryainovning fikricha, zamonaviy axborot texnologiyalari tezkor bo'linmalar faoliyatining ajralmas elementi bo'lib, ular jinoyatlarni aniqlash va fosh etish jarayonlarining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi⁵.

Bugungi kunda jinoyatchilik tobora raqamli makonga ko'chib borayotganligi sababli tezkor-qidiruv faoliyatining obyekt ham kengayib bormoqda. Avvallari jinoyat izlari asosan moddiy obyektlarda saqlangan bo'lsa, hozirgi davrda ular elektron qurilmalar, serverlar, mobil telefonlar, ijtimoiy tarmoqlar va bulutli texnologiyalar orqali namoyon bo'lmoqda. Natijada tezkor xodimlardan nafaqat huquqiy bilimlar, balki axborot texnologiyalari bo'yicha ham yuqori malaka talab etilmoqda.

Zamonaviy texnologiyalarni qo'llashning muhim yo'nalishlaridan biri katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish (Big Data) hisoblanadi. Big Data texnologiyasi millionlab ma'lumotlar orasidan muayyan shaxs, hodisa yoki jinoyat bilan bog'liq axborotni aniqlash imkonini beradi. Tadqiqotchilar fikricha, mazkur texnologiya yordamida jinoyatchilik dinamikasini prognozlash, xavf guruhlarini aniqlash va jinoyatlarning oldini olish bo'yicha samarali choralarni ishlab chiqish mumkin⁶.

Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalari ham tezkor-qidiruv faoliyatida keng qo'llanilmoqda. Sun'iy intellekt algoritmlari katta hajmdagi ma'lumotlarni insondan bir necha barobar tezroq qayta ishlash imkoniyatiga ega. Shu sababli

⁵ Горяинов К.К. Оперативно-розыскная деятельность. – Москва: Норма, 2020. – С. 73.

⁶ Лукашов В.А. Информационные технологии в правоохранительной деятельности. – Санкт-Петербург: Питер, 2021. – С. 114.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

rivojlangan davlatlarda yuzni tanib olish tizimlari, avtomatik monitoring platformalari hamda prediktiv tahlil dasturlari huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatiga faol joriy etilmoqda.

Rossiya Federatsiyasi tajribasi shuni ko'rsatadiki, tezkor-qidiruv faoliyatini raqamlashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Rossiyada "Безопасный город" ("Xavfsiz shahar") dasturi doirasida videokuzatuv tizimlari, yuzni avtomatik aniqlash texnologiyalari va markazlashgan ma'lumotlar bazalari joriy etilgan. Ushbu tizimlar orqali jamoat joylarida sodir etilgan jinoyatlarni tezkor aniqlash va qidiruvdagi shaxslarni topish imkoniyatlari sezilarli darajada kengaygan.

Rossiyalik olim V.S.Ovchinskiyning ta'kidlashicha, raqamli transformatsiya jarayonida tezkor-qidiruv faoliyatining an'anaviy shakllari sun'iy intellekt, neyron tarmoqlar va ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish texnologiyalari bilan uyg'unlashib bormoqda. Bundan tashqari, yaqin istiqbolda tezkor-qidiruv faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasiga bog'liq bo'ladi⁷.

Rossiyada tezkor-qidiruv faoliyatida biometrik identifikatsiya tizimlari ham faol qo'llanilmoqda. Xususan, yuz geometriyasi, barmoq izlari va ovoz namunalarini avtomatik tanib olish imkonini beruvchi texnologiyalar jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, mobil aloqa operatorlari ma'lumotlaridan foydalanish orqali gumon qilinuvchilarning harakatlanish yo'nalishlarini aniqlash amaliyoti ham keng qo'llaniladi.

Belarus Respublikasida ham tezkor-qidiruv faoliyatini axborotlashtirish masalalariga katta e'tibor qaratilgan. Belarus olimlari A.V.Barsukov va V.G.Pavlovlarning fikricha, zamonaviy axborot tizimlari tezkor-qidiruv faoliyatining barcha bosqichlarida – ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va ulardan foydalanishda muhim rol o'ynaydi⁸.

Belarusda "Yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi" faoliyat yuritib, u turli davlat organlari ma'lumotlar bazalarini integratsiyalash imkonini beradi. Natijada tezkor bo'linmalar qisqa vaqt ichida shaxslar, transport vositalari, hujjatlar va boshqa obyektlar to'g'risidagi ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa jinoyatlarni ochish muddatlarini qisqartirishga xizmat qilmoqda.

⁷ Овчинский В.С. Цифровая криминология. – Москва: Норма, 2022. – С. 129.

⁸ Барсуков А.В., Павлов В.Г. Информационные системы в оперативно-розыскной деятельности. – Минск: БГУ, 2021. – С. 94.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Belarus tajribasining o'ziga xos jihatlaridan biri shundaki, mamlakatda elektron hukumat tizimlari bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlar axborot tizimlari o'rtasida samarali integratsiya yo'lga qo'yilgan. Natijada tezkor-qidiruv faoliyatida zarur ma'lumotlarni olish jarayoni ancha soddalashtirilgan.

Ukraina tajribasi ham alohida e'tiborga loyiqdir. So'nggi yillarda Ukrainada huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Xususan, "Information Portal of National Police" tizimi, videokuzatuv majmualari va avtomatlashtirilgan ma'lumotlar bazalari joriy etildi.

Ukrainalik olim O.M.Dzhujaning ta'kidlashicha, zamonaviy texnologiyalar tezkor-qidiruv faoliyatida inson omili ta'sirini kamaytirish va obyektiv ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi⁹. Shu bilan birga, Ukraina tajribasi kiberjinoyatlarga qarshi kurashishda maxsus dasturiy vositalardan foydalanish samarali natijalar berayotganini ko'rsatmoqda.

Ukrainada kiberpolitsiya faoliyatining tashkil etilishi ham tezkor-qidiruv faoliyatining yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qildi. Mazkur tuzilma internet tarmog'ida sodir etilayotgan jinoyatlarni aniqlash, elektron dalillarni yig'ish va tahlil qilish bo'yicha maxsus texnologik imkoniyatlarga ega.

Rossiya, Belarus va Ukraina tajribalarining qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur davlatlarda tezkor-qidiruv faoliyatining samaradorligini oshirishning asosiy vositasi sifatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, biometrik identifikatsiya tizimlari, videokuzatuv vositalari va sun'iy intellekt elementlaridan keng foydalanilmoqda. Shu bilan birga, barcha davlatlarda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, inson huquqlarini ta'minlash va tezkor-qidiruv tadbirlarini qonuniy asosda amalga oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Fikrimizcha, xorijiy tajribani tahlil qilish natijasida tezkor-qidiruv faoliyatida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning quyidagi ustuvor yo'nalishlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

birinchidan, tezkor ma'lumotlarni markazlashgan holda yig'ish va qayta ishlash;

ikkinchidan, biometrik identifikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish;

uchinchidan, sun'iy intellekt asosida prognozlash tizimlarini yaratish;

to'rtinchidan, videokuzatuv tizimlarini yagona platformaga integratsiyalash;

⁹ Джужа О.М. Оперативно-розшукова діяльність: сучасні проблеми та перспективи розвитку. – Київ: Юрліком Інтер, 2020. – С. 156.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

beshinchidan, kiberjinoatlarga qarshi kurashishda maxsus dasturiy vositalardan foydalanish;

oltinchidan, axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish mexanizmlarini takomillashtirish.

XXI asrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida mutlaqo yangi texnologik imkoniyatlar paydo bo'ldi. Mazkur texnologiyalar orasida Big Data (katta hajmdagi ma'lumotlar), sun'iy intellekt (Artificial Intelligence), Machine Learning (mashinali o'qitish), biometrik identifikatsiya va neyron tarmoqlar alohida o'rin egallaydi. Ushbu texnologiyalar tezkor-qidiruv faoliyatining mazmunini tubdan o'zgartirib, jinoyatchilikka qarshi kurashning yangi modelini shakllantirmoqda.

Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, zamonaviy jamiyatda har kuni trillionlab raqamli ma'lumotlar yaratilmoqda. Mobil aloqa vositalari, internet tarmoqlari, videokameralar, bank tizimlari, ijtimoiy tarmoqlar va davlat axborot resurslari ulkan ma'lumotlar oqimini yuzaga keltirmoqda. Mazkur ma'lumotlarni an'anaviy usullar yordamida qayta ishlash amalda imkonsiz bo'lib, maxsus algoritmlar va texnologik yechimlarni talab etadi.

Big Data texnologiyasi deganda katta hajmdagi, tez yangilanadigan va turli shakldagi ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash hamda tahlil qilishga mo'ljallangan texnologiyalar majmui tushuniladi. A.I.Savelyevning fikriga ko'ra, Big Data texnologiyasi huquqni muhofaza qiluvchi organlarga jinoyat sodir etilishi ehtimoli yuqori bo'lgan hududlarni aniqlash, shaxslar o'rtasidagi yashirin aloqalarni fosh etish hamda jinoyatchilik rivojlanish tendensiyalarini prognozlash imkonini beradi¹⁰.

Tezkor-qidiruv faoliyatida Big Data texnologiyalarining qo'llanilishi bir necha yo'nalishlarda namoyon bo'ladi. Birinchidan, turli ma'lumotlar bazalarini integratsiyalash orqali shaxs to'g'risidagi ma'lumotlarni kompleks tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Ikkinchidan, millionlab telefon qo'ng'iroqlari, moliyaviy operatsiyalar va internet faolligi haqidagi ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish mumkin bo'ladi. Uchinchidan, jinoyatlarning sodir etilish mexanizmlarini modellashtirish va prognozlash imkoniyati paydo bo'ladi.

Bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyalari Big Data tizimlarining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Sun'iy intellekt inson tafakkuriga xos bo'lgan ayrim funksiyalarni, jumladan tahlil qilish, xulosa chiqarish, o'rganish va qaror

¹⁰ Савельев А.И. Право и Big Data: правовое регулирование больших данных. – Москва: Статут, 2021. – С. 47–51.

qabul qilish jarayonlarini kompyuter tizimlari yordamida amalga oshirishni anglatadi. V.B.Naumovning ta'kidlashicha, sun'iy intellekt tizimlari kelajakda tezkor-qidiruv faoliyatining ko'plab yo'nalishlarida inson mehnatini sezilarli darajada yengillashtiradi¹¹.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining tezkor-qidiruv faoliyatidagi afzalligi shundaki, ular juda katta hajmdagi ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida tahlil qila oladi. Masalan, jinoyat sodir etgan shaxsning fotosurati mavjud bo'lsa, yuzni tanib olish algoritmlari millionlab tasvirlar orasidan ushbu shaxsni bir necha soniya ichida aniqlashi mumkin. Bu esa qidiruv ishlarining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, sun'iy intellekt asosida ishlovchi prediktiv tahlil tizimlari ham amaliyotda keng qo'llanila boshladi. Prediktiv tahlil texnologiyalari oldingi jinoyatlar haqidagi ma'lumotlarni o'rganish asosida kelajakda jinoyat sodir etilishi ehtimolini prognoz qiladi. Ayrim davlatlarda bunday tizimlar patrul kuchlarini joylashtirish va xavfli hududlarni aniqlashda qo'llanilmoqda¹².

Tezkor-qidiruv faoliyatida biometrik texnologiyalar ham muhim o'rin tutadi. Biometrik identifikatsiya shaxsning fiziologik yoki biologik xususiyatlari asosida uning shaxsini aniqlash jarayonidir. Biometrik ma'lumotlarga barmoq izlari, yuz geometriyasi, ko'z to'r pardasi, kaft tuzilishi, DNK namunasi va ovoz parametrlari kiradi.

Yu.N. Jukovning fikricha, biometrik texnologiyalar shaxsni aniqlashning eng ishonchli vositalaridan biri bo'lib, ular jinoyatlarni tergov qilish va tezkor-qidiruv tadbirlarini amalga oshirishda yuqori aniqlikni ta'minlaydi¹³.

Bugungi kunda yuzni tanib olish tizimlari ayniqsa keng tarqalgan. Mazkur texnologiya videokuzatuv kameralaridan olingan tasvirlarni ma'lumotlar bazasidagi fotosuratlar bilan taqqoslash orqali shaxsni aniqlaydi. Tezkor-qidiruv amaliyotida bunday tizimlar qidiruvdagi shaxslarni aniqlash, terrorchilik xavfini kamaytirish hamda jamoat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Barmoq izlarini avtomatik identifikatsiya qilish tizimlari (AFIS – Automated Fingerprint Identification System) ham ko'plab davlatlarda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Mazkur texnologiyalar orqali millionlab daktiloskopik kartalarni

¹¹ Наумов В.Б. Искусственный интеллект и право: современные проблемы и перспективы. – Москва: Инфотропик Медиа, 2022. – С. 96–102.

¹² Кашкин С.Ю. Цифровизация правоохранительной деятельности. – Москва: Проспект, 2021. – С. 204–209.

¹³ Жуков Ю.Н. Биометрические технологии в деятельности правоохранительных органов. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2020. – С. 121–126.

soniyalar ichida tekshirish va mos keluvchi namunalarni aniqlash mumkin. Natijada jinoyatlarni fosh etish samaradorligi ortmoqda.

Biometrik texnologiyalarning yana bir istiqbolli yo'nalishi DNK identifikatsiyasi hisoblanadi. DNK profillash texnologiyasi yordamida jinoyat joyida qoldirilgan biologik izlar orqali shaxsni aniqlash imkoniyati yaratiladi. Kriminalistika sohasidagi mutaxassislarning fikricha, DNK ekspertizasi eng yuqori ishonchlilik darajasiga ega identifikatsiya usullaridan biri hisoblanadi¹⁴.

Biroq zamonaviy texnologiyalarni tezkor-qidiruv faoliyatida qo'llash qator huquqiy va axloqiy muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Avvalo, fuqarolarning shaxsiy hayoti daxlsizligi va shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayrim hollarda biometrik ma'lumotlarning noqonuniy yig'ilishi yoki qayta ishlanishi inson huquqlarining buzilishiga olib kelishi mumkin.

A.P.Shmatko bu borada sun'iy intellekt va biometrik texnologiyalarni qo'llashda qonuniylik, mutanosiblik hamda sud nazorati tamoyillariga qat'iy rioya etilishi zarurligini hamda texnologik taraqqiyot inson huquqlari kafolatlari hisobiga amalga oshirilmasligi lozim¹⁵.

Mamlakatimizda tezkor-qidiruv faoliyatini takomillashtirish jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning huquqiy va tashkiliy asoslari yaratilgan bo'lsa-da, mazkur yo'nalishda ayrim muammolar saqlanib qolmoqda. Xususan, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning huquqiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish, yagona integratsiyalashgan axborot tizimlarini rivojlantirish, tezkor xodimlarning raqamli ko'nikmalarini oshirish hamda elektron ma'lumotlar bilan ishlashning zamonaviy usullarini joriy etish zarurati mavjud.

Nazarimizda, tezkor-qidiruv faoliyatida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish deganda vakolatli davlat organlari tomonidan jinoyatlarning oldini olish, ularni aniqlash, fosh etish va qidiruv tadbirlarini amalga oshirish maqsadida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, sun'iy intellekt tizimlari, biometrik vositalar hamda boshqa innovatsion texnik yechimlardan qonunchilik talablariga muvofiq ravishda kompleks foydalanish jarayoni tushuniladi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy texnologiyalar tezkor-qidiruv faoliyatining samaradorligini oshirish, jinoyatchilikka qarshi kurashning yangi mexanizmlarini shakllantirish va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini

¹⁴ Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. – Москва: Норма, 2023. – С. 88–93.

¹⁵ Шматко А.П. Цифровые права человека в условиях развития искусственного интеллекта. – Минск: Амалфея, 2022. – С. 167–171.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

raqamlashtirishning muhim omili hisoblanadi. Shu sababli ushbu texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish, ularning huquqiy asoslarini takomillashtirish hamda ilg'or xorijiy tajribalarni milliy amaliyotga moslashtirish dolzarb ilmiy va amaliy vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

